

AGRESSIV XULQ ATVORNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bahodirova Shahnoza Rustam qizi

Alfraganus universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 4-bosqich talabasi

E-mail: srustamova055@gmail.com

Talipova Feruza Tayirovna

Alfraganus universiteti Psixologiya kafedrasida v.b

dotsenti psixologiya fanlari bo'yicha (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278387>

Annotatsiya. Ushbu maqolada agressiv xulq atvorning osixologik xususiyatlari uning kelib chiqish sabablari, agressiv xulq atvorlar turlari haqida keltirilgan. Agressiv xulq atvorning deviant xulq atvoriga kirishi va uning biologik ijtimoiy psixologik omillar tahlil qilingan. Agressiyaning salbiy oqibatlarini va uning ketqazishning yo'llari haqida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar; agressiv xulq atvor, psixologik ijtimoiy xususiyatlar, psixologik yordam

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности агрессивного поведения, его причины и основные виды. Подчеркивается связь агрессивного поведения с девиантным, а также анализируются его биологические, социальные и психологические факторы. Рассматриваются негативные последствия агрессии и пути её преодоления.

Ключевые слова: агрессивное поведение, социально-психологические особенности, психологическая помощь.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR

Annotation. This article discusses the psychological characteristics of aggressive behavior, its causes, and main types. The connection between aggressive and deviant behavior is highlighted, and its biological, social, and psychological factors are analyzed. The negative consequences of aggression and the ways of its prevention are also considered.

Keywords: aggressive behavior, socio-psychological characteristics, psychological assistance.

Inson xulq atvor xususiyatlariga psixologik ijtimoiy va biologik omillar ta'sir qilishi mumkin. Agressiv xulq atvor insonning tajavuzkorlik holati munosabtda xatti harakatida ko'rsatadigan deviant xulq atvori hisoblanadi.

Psixologiyada agressiya — bu boshqa shaxsga, jamoaga yoki hatto o'ziga qaratilgan tajovuzkor harakatdir. U qasddan zarar yetkazish, xafa qilish yoki ijtimoiy normalarni buzish orqali ko'rinadi.

Agressiv xulq atvorlar ko'pincha inson ehtiyojlarini uzluksiz qondirilmalik natijasida yuzaga keladigan xulq atvordir, U bolalikdan tortib katta insongacha kuzatiladi.

Zo'ravonlik moyillik kishi insonning ilk yoshliklarining erta bolalikda paydo bo'ladi va bu yoshdagi o'rni oila muhitining ta'sriga bog'liq. Bunda bola ota onasi tomonidan ko'p etiborda bo'lmisligi va uni yoqtirmasligi orqali vujudga keladi. Bu yoqtirmaslik ortida onaning bolaga o'z vaqtida ovqatini bermaslik vaqtida e'tibor qaratmaslik, issiqlikka, tozalikka bo'lgan ehtiyojlarini qondirmaslik turadi. Bu vaqtda bola boshqa insonlarga qaram bo'lib qolishi mumkin, chunki u boshqa inson orqali ehtiyojlarini qondirishi mumkin. Shuning uchun bu davrdagi bolalarda

ularning dunyoni qabul qilishdagi xatoliklari bo'lib vaziyatlardan, holatlardan salbiy fikrlarni namoyon qiladilar. Ayniqsa o'smirlik davridagi bolalarning oilaviy muhitida ularga bo'lgan e'tiborni yetishmasligi oqibatida do'stlar o'rtasida tajavuzkorlik, og'rilik kabi deviant xulq atvorlar vujudga keladi. O'smir bu davrda uydan yoki qayerdandir narsalarni o'g'irlab do'stlariga ulashishni boshlaydi bu orqali o'ziga bo'lgan ishonch va e'tiborni qozonmoqchi bo'ladi.

Agressiv xulq-atvorning sabablari

1. Biologik omillar, genetik moyillik, nerv tizimi o'ziga xosliklari, gormonlar (masalan, testosteron darajasi yuqoriligi)

2. Ijtimoiy omillar; oilaviy muhitdagi nizolar, maktab va ish joyidagi bosim zo'ravonlikni ko'rish va unga guvoh bo'lish

3. Psixologik omillar; past o'z-o'zini baholash, salbiy fikr va emotsiyalarni boshqara olmaslik, stress, tashvish va depressiv holatlar

Psixologiyada agressiya — bu shaxsning atrof-muhitga yoki o'ziga qaratilgan, zarar yetkazishga qaratilgan faoliyati sifatida talqin qilinadi (Berkowitz, 1993). Agressiya ko'pincha emotsional nazoratning susayishi va shaxsiy ehtiyojlarning qondirilmaganligi natijasida paydo bo'ladi.

Tajovuzkor-zo'ravon jinoyatchi shaxsiyatining asoslantiruvchi mazmuniy doirasini tadqiq qilishda boshqalardan ajralib turuvchi quyidagi xususiyatlar aniqlanadi:

1. Tajovuzkor-zo'ravon jinoyatchi shaxsiyatining asoslantiruvchi doirasi axloq shakllarining sabablari paydo bo'lishi va tanlash erkinligining jiddiy cheklanishiga olib keluvchi tayanch ehtiyojlarining frustratsiyasi, yo'nalishning o'zgarishi va ularni qo'zg'atuvchi an'analar tuzilmasining rigidligi bilan ajralib turadi.

2. Tajovuzkor-zo'ravon jinoyatchi shaxsiyatining infantil va egotsentrik mazmuni, shaxsiy foyda ko'rishga mo'ljallanganligi va ijtimoiy qimmatliklarning yoqimsizligi bilan ajralib turadi, bu esa g'ayriqonuniy tajovuzni ro'yobga chiqarish uchun me'yoriy cheklashlardan ichki ozodlikni paydo qiladi. Bosqinchi qotillar va vaziyatli qotillar sababiy doirasining solishtirma tadqiqotlari:

Agreesiv insonlar o'zlarida ishonshsizlik, o'z xulq atvorlaridagi kamchiliklarni yengishda insonlarga nohaq bo'lsalarda haqliklarini ko'rsatish maqsadida ovozlarini baland ko'tarish, qo'rqitish xattoki qo'l ko'tarishgacha ham boradilar.

Tadqiqotlarga ko'ra boshqalarga nisbatan tajovuzkor shahvoniy harakatlar sodir etgan shaxslar, 54 % hollarda o'zlari bolaligida jismoniy tajovuzga duch kelgan. Bolaligida zo'rlikni boshidan o'tkazgan odamlar, boshqalarga nisbatan ko'proq nomus va aybdorlik tuyg'usini boshdan kechiradilar, o'ziga baho berish bilan farqlanadilar va xavfli, shu jumladan shahvoniy vaziyatlarga jalb qilinadilar. Shuningdek, inestning avloddan-avlodga o'tish an'anasi alohida ta'kidlanadi.

Agressiv xulq-atvorni kamaytirish uchun inson bir nechta xatti-harakat usullardan foydalanish kerak. Ulardan emotsiyalarni boshqarish, inson o'z o'zini boshqarish, konstruktiv munosabatlarni boshqarish, sport bilan boshqarish, mehr tushunish va tarbiya kerak bo'ladi.

G'arazli-zo'ravon jinoyatchilar quyidagi shaxsiy xususiyatlari bilan tavsiflanadi:

- rigidlik - shaxsning o'z axloqini o'zgargan vaziyatga muvofiq ravishda o'zgartirishga layoqatsizligi, tashqi shart-sharoitlar boshqacha

- tajovuzkorlik – shaxsning ehtiyojlar frustratsiyasidan va boshqa kishi yoki odamlar irodasini to‘liq yoki qisman bostirishga, ularning harakatlarini cheklash, boshqarish va ularga zarar yoki azob beruvchi harakatlarni cheklashga qaratilgan dushmanlaracha axloqining subyektiv an’analarda ifodalanuvchi ziddiyatlardan ta’sirlanishi;

- g’ayriixtiyoriylik

- ilk xohish paydo bo‘lishi bilan oq, tashqi holatlar yoki hissiyot ta’siri ostida harakat qilishga moyillik;

- asotsiallik – ijtimoiy, buning ustiga huquqiy me’yorlarni o‘zlashtirmaslik va ularga nisbatan dushmanona munosabatlar;

- begonalashganlik – atrof-muhit bilan hissiy muloqotning buzilishi, boshqa kishining nuqtai nazariga qarash, o‘ziga tashqaridan turib razm solish imkoniyatining yo‘qligi;

58- shaxsning kognitiv cheklanganligi – o‘zining, shuningdek boshqa shaxslarning holatiga baho berishning nomutanosibliigi, ma’naviy va huquqiy me’yorlarni o‘zlashtirish bilan bog‘liq qiyinchiliklar;

- xavotirlik - turli hayotiy vaziyatlarda notinchlikni his qilishga moyillik;

- interpersonal sezuvchanlik, affektning haddan ortiq turg’unligi, yuqori senzitivlik, shuningdek tajovuzkor ko‘rinishida «qisqa tutashuv» reaksiyasining yuzaga kelishi ehtimoli;

- shafqatsizlik – odamlarga azob, qiynoqlar yetkazishga intilish. tirilishi jarayoni.

Xulosa, agressiv xulq atvor psixologik ham ijtimoiy xususiyat bo‘lib, u ham biologik, ijtimoiy va psixologik omil sanaladi. Bu agressiv xulq atvor nafaqat insonlar uchun balki jamiyat uchun ham xavfli oqibatlariga olib keladi. Hozirgi kunda bu deviant xulq atvorning ortib borish sabablari o‘rganib ularga yechim berish bugungi zamonning dolzarb mavzularidan bo‘lib qoldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Selye, H. (1956). *The Stress of Life*. New York: McGraw-Hill.
2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
3. Freud, S. (1926). *Inhibitions, Symptoms and Anxiety*. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.
4. Ellis, A. (1977). *The Basic Clinical Theory of Rational-Emotive Therapy*. New York: Springer.
5. Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. (2020). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O‘quv qo‘llanma.
7. Raxmatova, D. (2021). “Stressning psixologik xususiyatlari va ularni boshqarish yo‘llari”. *Psixologiya va Pedagogika Jurnal*, №3, 45–52.
8. Karimova, V. M. (2019). *Psixologiya asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.